

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildiriye ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- 314.....العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....
أ.د. حاتم فهد هنو
- 336.....العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....
م.د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي
- 351.....التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....
أ.د. رغد عبد الكريم النجار
- 367.....الصراع البحري العثماني بين 1570-1573م.....
م.د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي
- 381.....رواد علم المسكوكات في العراق.....
م.م. عبير احمد جاسم
- 394.....الموقف الامريكي من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....
م.م. سندس ايوب طه
- 412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....
م. شياء جمال محمد
- 437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....
د. ثابت بن سعيد الحميدي
- 447.....السياسة البريطانية اتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....
المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463..... التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة" د. سالم بن أحمد بن راشد المصلي

التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة"

د. سالم بن أحمد بن راشد المصليحي

جامعة الشرقية / كلية الحقوق

الملخص

يعد حق التقاضي من أهم الحقوق التي تنص عليها الدساتير والأنظمة الأساسية، فقد نص النظام الأساسي للدولة رقم 2021/6 في المادة 30 على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وأدرج في الحقوق والواجبات العامة، فلصاحب الحق المطالبة بحقه بالوسائل والطرق التي رسمها القانون، فله رفع دعوى يخاصم بها المدعى عليه وعندئذ يتحدد من خلالها أطراف الدعوى الأصليين وهما المدعي والمدعى عليه، إلا أنه قد تطرأ على هذه الخصومة ما يستدعي من خلاله إضافة أشخاص من الغير فيها سواء أكان باختيارهم أو إجبارهم، فاعتمدت القوانين إدخال وتدخل الغير في هذه الخصومة القائمة، عليه فإنه يثور التساؤل هنا حول شروط هذا الإدخال والتدخل في الخصومة وله أصل شرعي في شريعتنا الإسلامية الغراء، وهو ما سنتناوله في هذا البحث على طلبين، الأول تنطرق فيه لشروط الإدخال والتدخل في الخصومة، أما الثاني فنبين التأصيل الشرعي لهما.

الكلمات المفتاحية: الخصومة- الإدخال- التدخل- المصلحة- الصفة.

Legal Regulation of The Introduction and Intervention in Litigation and Their Legitimate "Rooting "Comparative Study

Dr. Salim Bin Ahmed Bin Rashid Al Musalhi

A'Sharqiyah University, Faculty of Law

Abstract

The right to litigation is one of the most important rights stipulated in constitutions and basic laws. Article 30 of State Basic Law No. 6/2021 states that litigation is a preserved and guaranteed right for all people, included in public rights and duties. The owner of the right has the right to claim it through the means and methods prescribed by the law. They can file a lawsuit against the defendant, thus determining the original parties of the lawsuit, namely the plaintiff and the defendant. However, circumstances may arise that necessitate the addition of third parties to the

lawsuit, whether by their choice or by compulsion. Laws have therefore allowed the involvement of third parties in these existing disputes. Hence, the question arises regarding the conditions for this involvement in the dispute, which has its legal basis in our glorious Islamic Sharia. This will be discussed in this study in two requests. The first request will address the conditions for involvement in the dispute, while the second will elucidate their legal grounding.

Keywords: Antagonism - Input - Interference - Interest-Attribute.

المبحث الأول: شروط الإدخال والتدخل في الخصومة.

رغم ما يحققه الإدخال والتدخل في الخصومة من فوائد ومصالح لكل الأطراف والجهات ذات العلاقة سواء كانوا أطراف الخصومة أو القضاء إلا أنه لا يترك على مصراعيه دون ضوابط وشروط فيتضرر الخصوم الأصليين ويطول أمد النزاع ويهرق القضاء، فتفاديا لكل ذلك وغيرها من الجوانب فقد أتت التشريعات بشروط لقبول الإدخال والتدخل، تأتي لذكرها عامة دون إسهاب، هذه الشروط التي استحسن الباحث جمعها معاً للإدخال والتدخل تفادياً للتكرار والإطالة. ونوجزها كما يلي:

1. **المصلحة:** ويقصد بها المنفعة والفائدة التي تعود على طالب الإدخال في الخصومة¹، فإن كانت صورة الإدخال بطلب من الخصوم فإن هذه الفائدة والمنفعة تعود على من تقدم بطلب إدخال هذا الغير، أما إن كان الإدخال بتقدير المحكمة دون طلب من الخصوم الأصليين فإن هذه المصلحة المفترضة تكون لأحد الخصوم بناء على سلطة المحكمة التقديرية وحسباً وبيناً لموضوع النزاع. وتكمن المصلحة في التدخل بطبيعة الحال للغير الذي تقدم بطلب للمحكمة حتى يدخل ويضاف في الخصومة القائمة سواء أكان تدخله اختصاصياً أم إنضمامياً. والبحث في مسألة تحقق هذا الشرط من عدمه هو سلطة تقديرية للمحكمة.

وقد نصت المادة (3) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العملي على: "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليبه عند النزاع فيه."، كذلك فقد نصت المادتين (117) و (122) على شرط المصلحة في الإدخال والتدخل خصوصاً.

يتضح من النصوص سالفة الذكر أن المشرع جعل المصلحة شرطاً لقبول أي طلب أو دفع يقدم في الخصومة، وهذا الشرط العام في حقيقته يقترن بالخصومة في تكوينها وفي إجراءاتها وعند تنفيذ الحكم فيها، حيث يقترن عند بدئها فيشترط في رافع الدعوى أن تكون له مصلحة من رفعها، وفي إجراءاتها بأن يشترط في أي طلب أو دفع - ومنها الإدخال والتدخل - أن تكون لصاحبه مصلحة فيها، وفي نهايتها عند التنفيذ فيشترط في طالب التنفيذ أن تكون له مصلحة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.

وهو ما أكدت عليه محكمة القضاء الإداري في الدعوى الابتدائية رقم (59) لسنة (4) ق⁴⁸⁰: "المحكمة تحكم في كل نزاع يتعلق بقبول التدخل، وإذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال أو التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية، أو لم يقصد به إلا تأخير الفصل في

⁴⁸⁰ محكمة القضاء الإداري المكتب الفني، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في العامين القضائيين الثالث والرابع، 1424هـ-1425هـ، 2003م-2004م، ص 832 وما بعدها.

الدعوى، قررت رفض الطلب..، وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم ومتى كان طلب المتدخل (كفيل المدعي) بصفته تلك منضماً إلى المدعي في طلباته وهو عامل لديه وتحت كفالته ضد قرارى شرطة عمان السلطانية- المدعى عليها المطعون فيها- وإذا قدم الطلب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (121) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية سالفة الذكر، كما أنه يستند إلى مصلحة جدية تتمثل في رغبة كفيل العامل في استمراره للعمل لديه، فإن المحكمة تقضي بقبول الطلب المقدم من كفيل المدعي بالتدخل انضمامياً في الدعوى".

وشرط المصلحة في إدخال الغير كأن يقصد به جعل الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه حتى لا يحدد النزاع مرة أخرى بحجة أنه لم يكن طرفاً في الدعوى، أو الحكم عليه بنفس الطلبات الأصلية أو أي طلب آخر كطلب الضمان مثلاً⁴⁸¹.

2. **الصفة**⁴⁸²: يضيف الفقه والقضاء شرطاً آخر بمعنى المصلحة وهو الصفة⁴⁸³، وينطبق هذا الشرط العام على الإدخال والتدخل كذلك كونها من الطلبات التي تقدم في الخصومة، وباستقراء نصوص التشريعات المقارنة نستنتج أنها أجمعت على شرط المصلحة، أما شرط الصفة في الدعوى وما يقدم بها من طلبات فلم تنص عليه التشريعات، ولعل السبب في ذلك هو ارتباط المصلحة بالصفة، فلا يتصور وجود منفعة وفائدة للشخص من دعواه أو طلبه ما لم يكن صاحباً للحق ومالكاً له، لهذا فإن المشرع لا يرى ضرورة النص على شرط الصفة متى ما ذكرت المصلحة إذا أنها أمر حتمي يرتبط بها.

3. **وجود ارتباط بين الإدخال والتدخل والدعوى**: والمقصود بهذا الارتباط إي أن هنالك صلة بين الطلب الأصلي محل الدعوى وبين الطلب العارض بالإدخال والتدخل، ولا ريب بأن طلبات الإدخال والتدخل تكيف على أنها من الطلبات العارضة في الدعوى وقد نظمت التشريعات هذه الطلبات العارضة في قواعدها الإجرائية وخصصت لها فصلاً مستقلاً، وهو ما جرى عليه التشريع العماني في قانون الإجراءات المدنية والتجارية في الفصل الثالث من الباب السادس حيث خصصه المشرع وعنونته بـ "الطلبات العارضة"، وجاء في تنظيم شرط الارتباط بين الطلب الأصلي (الدعوى) وبين الطلب العارض ما نصت عليه المادة (124) البند (ب) والبند (هـ): "للمدعي أن يقدم الطلبات العارضة: ...ب. ما يكون مكملًا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة....هـ. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي". وأكدت عليه كذلك المادة (125) البند (ج) والبند (د): "للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: ج. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. د. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي". ونلاحظ هنا أن المشرع في المادتين -سالفتي الذكر- قد قيد قبول هذه الطلبات العارضة بضرورة ارتباطها واتصالها بالدعوى الأصلية حيث رسم للمحكمة معياراً لا بد من تحققه في قبول هذه الطلبات العارضة ومنها طلبات الإدخال والتدخل.

⁴⁸¹ أسامة الروبي، قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان (القاهرة: دار النهضة العربية، د.ط، 2009م)، ص 282.

⁴⁸² الصفة هي: "السلطة أو الولاية في مباشرة الدعوى، ويستمددها المدعي من كونه صاحب الحق الموضوعي في الدعوى التي رفعت للمطالبة به أو نائباً عنه صاحب الحق في حالة الصفة غير العادية، فإذا كان المدعي صاحب الحق كانت له صفات المطالبة به، وفي هذه الحالة يمتزج شرط الصفة بشرط المصلحة بحيث لا يتسنى التمييز بينهما، وأما الصفة في المدعي عليه فتتمثل في كونه الذي ترفع الدعوى ضده وفي مواجهته، أي أنه الطرف السلبي في هذا الحق والمسؤول عن تجهيله". أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية، ص 200.

⁴⁸³ عبد التواب مبارك، أصول القضاء المدني في سلطنة عمان (الشارقة: الآفاق المشرقة ناشرون، ط1، 2014م)، ص 204. ويرى مؤلفه تواتر أقوال الفقه وأحكام القضاء على كون الصفة شرطاً لازماً لقبول الدعوى.

4. تقديم طلب الإدخال أو التدخل قبل قفل باب المرافعة: يجب أن تقدم طلبات الإدخال والتدخل قبل إغلاق باب الترافع والا رفضت، فعند الإغلاق تكون الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها واستنفذت ما أبداه الخصوم من أقوال وطلبات ختامية وتكونت عقيدة المحكمة بقبالية الدعوى للفصل فيها. وهو ما نظمته أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية في المادتين (121) (123).
إن تحققت شروط الإدخال والتدخل في الدعوى وأعرضت عنه المحكمة مع أهميته في سير الخصومة والفصل فيها، مؤداه نقض الحكم إن تم الطعن عليه، وهو ما أكدته القضاء العماني في عدة أحكام له ونأتي إليها وفق التالي:

- حكم المحكمة العليا⁴⁸⁴ في الطعن رقم 2007/531، حيث جاء فيه: "الحكم في الدعوى من غير إدخال من يجب إدخاله من المدعى عليهم مخالف للقانون أثره نقض الحكم لتعلقه بالنظام العام".

- وجاء في حكم المحكمة العليا⁴⁸⁵ على الطعن رقم 2006/209: "يجب على المحكمة قبل إقفال باب المرافعة الاستجابة لطلب الإدخال إذا تحققت شروطه".

- حكم المحكمة العليا⁴⁸⁶ على الطعن رقم 2005/303: "عدم إدخال محكمة الموضوع لمن يتحتم إدخاله. مؤداه مخالفة لقانون الإجراءات المدنية والتجارية. أثره نقض الحكم".

كذلك ما أكدت عليه المحكمة العليا⁴⁸⁷ في الطعن رقم 2005/291 حيث جاء فيه: "إذا طلب الخصم إدخال طرف آخر وكان لإدخاله وجه قوي يمكن أن يؤثر على سير الدعوى والحكم فيها فإن ليس للمحكمة من تلقاء نفسها رفض ذلك بناء على استنتاجها أن الطلب يقصد منه التهرب من المسؤولية".

المبحث الثاني: التأصيل الشرعي للإدخال والتدخل في الخصومة.

بما لا شك فيه أن شريعتنا الإسلامية الغراء نظمت كل جوانب الحياة، فهي صالحة التطبيق لكل زمان ومكان، فنظمت الحقوق وأقرتها ووضعت الجزاء الذي يضمن المحافظة عليها ويكفل حمايتها، والجوهر الأساسي لهذه الحماية يتمثل في القضاء الذي ينظمه ولي الأمر ويعطيه الولاية العامة، فترسم الشريعة ما يقر الحقوق أولاً ثم ما يضمن المحافظة على هذه الحقوق ثانياً، فصاحب الحق يتجه للقضاء حتى يمكنه من استيفاء حقه.

وقد نظمت أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها أمر القضاء وأولته الاهتمام ووضعت شروط دقيقة لمن يتولاه، حتى يمتلك ما يؤهله للقيام بمهمته العظيمة، ومن هذه الشروط التي تذكر فقها شرط الاجتهاد، فالقدرة على الاجتهاد شرط لتولي القضاء وإن لم يتفق عليه

⁴⁸⁴ حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 2007/531 مدنية ثانية عليا، جلسة السبت الموافق 2008/3/9.

⁴⁸⁵ حكم المحكمة العليا على الطعن رقم 2006/209 مدني أولى عليا، جلسة 2006/12/2م.

⁴⁸⁶ حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 2005/303 مدني أولى عليا جلسة 2006/4/16م.

⁴⁸⁷ قرار رقم 116 في الطعن رقم 2005/291، جلسة 2005/12/24.

488 إلا أن من يولى القضاء لا بد له من معرفة أصل العلم فلا يصح تولية جاهل، خاصة مع ندرة من ينطبق عليه شرط الاجتهاد في هذا العصر⁴⁸⁹.

ويرى الباحث أن هدف فقهاء الشريعة الإسلامية في تشديد شروط من يتولى القضاء -وبالأخص شرط الاجتهاد- حتى يكون قادرا على استنباط حكمه في الواقعة والنازلة المعروضة عليه، وهذا الاستنباط لا بد له من القدرة على الاجتهاد حتى يستخلص الحكم من القواعد والمبادئ التي رسمتها الشريعة الإسلامية وهذا لا يتأتى لغير العالم المجتهد.

وتأسيسا على ما ذكرناه آنفا، فإن الباحث يرى سهولة الفصل في أمر الإدخال والتدخل في النظام الإسلامي، إذ اشترطت الاجتهاد في من يتولى القضاء -كما بينا سابقا-، فعلى سبيل الافتراض إن لم يوجد نص خاص ينظم إجراءات الإدخال والتدخل وشروطها، فمرد ذلك كله هو اجتهاد القاضي في الدعوى المعروضة عليه، فالإدخال والتدخل من مميزات عمل القاضي ونظيره في الدعوى فيفصل فيها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد الحق والعدالة المستمدة من الشرع والمنطق، فإن وجد ارتباط موضوع الدعوى بأشخاص آخرين فله وفق القواعد العامة أن يقبل طلب التدخل أو أن يأمر بالإدخال، فمجال سلطة القاضي التقديرية واسع في نظام القضاء الإسلامي، إذ أن القاضي عالما مجتهدا يملك الأدوات التي تمكنه من استنباط الحكم أو الفصل في الطلبات المعروضة خلال الترافع - كما ذكرنا سابقا-.

وقد يصعب تطبيق شرط الاجتهاد فيمن يتولى القضاء في عصرنا الحالي، إذ ندر العلماء المجتهدون وتوسعت العلاقات وتشعبت مع التطور الحاصل في هذا العصر الحديث، فتطلب وجود عدد كاف من القضاة يواكب هذا التطور، ويرى الباحث أن الدول الإسلامية كان باستطاعتها إيجاد مدروس مخطط له وفق مدة زمنية وإشراف من كبار العلماء لإخراج علماء مجتهدون يشكلون النواة الأولى لترسيخ النظام القضائي الإسلامي الذي أسس قواعده فقهاء الشريعة الأوائل، ولا ريب بأن تفعيل مثل هذا النظام المتكامل يتطلب جهود جماعية متبناه من الدول الإسلامية لا من أفراد وجهود فردية.

وعودا لمحور بحثنا في هذا الفرع يتبادر للذهن تساؤل حول هل مسمى الإدخال والتدخل كان متداولاً في كتب الفقه الإسلامي؟ أن مبدأ الإدخال والتدخل من المبادئ والمسميات المعاصرة التي لم يعرفها فقهاء المسلمين القدامى بهذا الاسم ولا بغيره من المسميات، حيث يعتبر من الأعمال الإجرائية المعاصرة، ولا يُقصد بذلك أنه مستحدث من قبل القانون الوضعي وإنما المقصود به أنه تم تنظيم هذا المبدأ وترتيبه وإفراد فصل خاص به في قوانين المرافعات وبشكل مفصل، وإلا فأصل هذا المبدأ موجود في كتب الفقه الإسلامي، ولكن لم يُفرد له بابا مستقلا أو مؤلفا خاصا تحدث عن تعريفه وشروطه⁴⁹⁰.

488 وممن قال بهذا الشرط: الإباضية في القول الراجح، والشافعية والحنابلة وجمهور المالكية والظاهرية وغيرهم. وللمزيد في بيان هذا الشرط وأدلة من قال به، انظر: صالح بن سعيد المعمرى، نظام القضاء في الإسلام مقارنا بقانون السلطة القضائية العماني (سلطنة عمان: مركز التعليم عن بعد، ط1، 1441هـ-2020م)، ص 141 وما بعدها.

489 المرجع السابق نفسه، ص 143 وما بعدها.

490 سالم بن عبدالله أبو مخدة، "التدخل والإدخال في الدعوى الإدارية والشرعية: دراسة تحليلية مقارنة بين القانون الفلسطيني وأحكام الفقه الإسلامي"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشلف، المجلد 8، العدد 1، الجزائر (2022م)، ص 728.

إذن نستخلص من ذلك أن الإدخال والتدخل في الفقه الإسلامي لم يُفرد له مؤلف مستقل كمصطلح ولم ينظر له ويقعد تعريفاً أم ضوابطاً، ولكنه وجد كتطبيقات عملية واقعية في نظام القضاء الإسلامي وتاريخه، ونستنتج من هذه التطبيقات مشروعية الإدخال والتدخل في الخصومة، وسنأتي لذكر بعض الأدلة والتطبيقات وذلك وفق التالي:

1. من الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾⁴⁹¹، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾⁴⁹².

يستدل البعض بهذه الآية الكريمة لمشروعية الإدخال أو التدخل عند الاقتضاء لما فيه من تحقيق للعدل الذي أمر الله به⁴⁹³.

2. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره"⁴⁹⁴.

يستدل بهذا الحديث الكريم على جواز التدخل في الخصومة، والحديث يشرح ويجيز لمن باع شيئاً للمفلس ولم يقبض ثمن هذا البيع أن يتدخل في دعوى الإفلاس ليطلب بالمبيع الذي لم يقبض ثمنه، حيث أن أمر الحجر على المفلس يصدر من القاضي الذي ينظر الخصومة التي أنشأها الدائنين كمدعين في مواجهة المفلس كمدعى عليه⁴⁹⁵.

3. ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن ابنة حمزة بن أبي طالب رضي الله عنه - لما توفي - اختصم في حضانتها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي وقال جعفر: ابنة عمي وخالتي تحتي وقال زيد: ابنة أخي ففضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالته وقال: "الخالة بمنزلة الأم"⁴⁹⁶.

ويستدل بهذا الحديث الكريم على أن ابنة حمزة كانت لدى علي -كرم الله وجهه، فأراد جعفر -رضي الله عنه- حضانتها وتدخل زيد -رضي الله عنه- كذلك وطالب بالحضانة، فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوى من كل الثلاثة فإن ذلك يدل على مشروعية الإدخال والتدخل بعد قيام الدعوى⁴⁹⁷، ويرى بعض الباحثين أن هذا الحديث لا يدل على الإدخال والتدخل وإنما على

⁴⁹¹ سورة النساء، الآية: 58.

⁴⁹² سورة النحل، الآية: 90.

⁴⁹³ عبدالله بن محمد آل خنين، الكاشف في شرح قانون المرافعات الشرعية السعودي (الرياض: دار ابن فرحون، د.ط، 1433هـ-2012م)، ص 375.

⁴⁹⁴ أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح (بيروت: دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ)، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، رقم الحديث 2402، ج3، ص118.

⁴⁹⁵ محمد بن علي الدوسري، "الإدخال والتدخل في نظام المرافعات الشرعية: دراسة مقارنة"، (رسالة ماجستير، المعهد العالي للقضاء، جامعة محمد بن سعود، الرياض، 1427هـ-1428هـ)، ص 86. وأشار فيها في أمر الحجر على المفلس لكتاب: عبدالله بن أحمد بن محمد ابن قدامه المقدسي، المغني (الرياض: دار عالم الكتب، ط4، 1419هـ-1999م)، ج6، ص570.

⁴⁹⁶ أخرجه البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، رقم الحديث: 4251، ج5، ص141.

⁴⁹⁷ آل خنين، الكاشف في شرح قانون المرافعات الشرعية السعودي، ص 376.

جواز تعدد الخصوم عن قيام الدعوى ولم يوضح الخصومة الطارئة⁴⁹⁸، ويتفق الباحث مع هذا الرأي فمن الحديث الكريم يتضح أن الدعوى نشأت من ثلاثتها دون توضيح أنها أقيمت باثنين ثم تدخل الثالث.

4. أن الإدخال والتدخل يعد من المصالح المرسله التي ينتج عنها منافع للناس من توفير للمال والجهد ومصروفات القضاء أن تعددت الدعاوى وغيرها من الأهداف الأخرى التي يقوم عليها الإدخال والتدخل.⁴⁹⁹

5. ولو استقرأنا كتب الفقه الإسلامي لوجدنا الكثير من الأحكام القضائية وتطبيقاتها ما يدل على مشروعية الإدخال والتدخل، وهو ما ذكرناه سابقاً أن مسمى الإدخال والتدخل وتأصيله وتقعيده لم يصنف فيه، إلا أن المجال خصب جدا في الأحكام الفرعية التطبيقية الواقعية التي من خلالها نستخلص جواز الإدخال والتدخل متى ما كان مرتبطاً بموضوع الحق محل الدعوى وهو واقع في نطاق السلطة التقديرية للقاضي، ويمكننا أن نأتي بمثال تطبيقي واقعي في الفقه الإسلامي العماني الإباضي على مشروعية الإدخال والتدخل، وهو وفق التالي:

جاء في كتاب بيان الشرع⁵⁰⁰ " في أحكام القضاء، وهو عبارة عن محضر قضائي من دفتر أحكام القاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد، حكم به حكم به أيام كان بزوى، في القرن الخامس الهجري. يتعلق بدعوى أقامتها امرأة على زوجها الهالك تطالب فيها بما لها من صداق عليه، وعيئت وكيلها يقيم الدعوى، فسمع منه القاضي، ثم استدعى ورثة الزوج الهالك، واستدعى شهوداً على عقد النكاح الذي بينهما... الدعوى رفعتها: فاطمة بنت محمد بن زياد بن أحمد، على زوجها الهالك: أحمد بن محمد بن خالد، تطالب فيها بصداق فرضة لها ولم يؤده إليها حتى مات. ويبدأ المحضر بدخول وكيل فاطمة: محمد بن موسى، ليرفع ظلماً إليها إلى القاضي. فطالبه القاضي بالبينة على صحة وكرالته، فشهد له بذلك: أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان، وأبو عبدالله محمد بن سعيد، وقد حضرا بين يدي القاضي.

فلما صحّت الوكالة عند القاضي سأل الوكيل عن الهالك المدعى عليه الحق للمرأة، أله ورثة أم لا؟ فذكر أن له ولداً بالغاً، وزوجة غير المدعى لها، وأولاداً أيتاماً. فأمر القاضي بإحضار الولد البالغ فقط، والزوجة الأخرى، وأن يقام للأيتام وكيل عنهم. ثم شهد الشهود أن الهالك المدعى عليه مات وترك من الورثة زوجتين: إحداها فاطمة بنت محمد (المدعية)، وزوجة أخرى، وأربعة أولاد، منهم ولد ذكر بالغ، والباقيون أيتام غير بالغين.

⁴⁹⁸ محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية (عمان: دار النفائس، ط1، 1419هـ-1999م)، ص 586 وما بعدها. مشار إليه: الحازمي، التدخل الاختصاصي في نظام المرافعات دراسة تأصيلية مقارنة، ص 85.

⁴⁹⁹ الدوسري، الإدخال والتدخل في نظام المرافعات الشرعية: دراسة مقارنة، ص 86. الحازمي، التدخل الاختصاصي في نظام المرافعات دراسة تأصيلية مقارنة، ص 85. أبو مخدة، التدخل والإدخال في الدعوى الإدارية والشرعية: دراسة تحليلية مقارنة بين القانون الفلسطيني وأحكام الفقه الإسلامي، ص 728.

⁵⁰⁰ محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، ط1، 1408هـ-1988م)، ج28، ص 114. جميل بن خميس السعدي، قاموس الشريعة الحاروي طريقها الواسعة (سلطنة عمان: مكتبة الجيل الواعد، ط1، 1436هـ-2015م)، ومشار إليها في: سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني، الناذرة العمانية في محضر قضائي من دفتر أحكام القاضي أبي زكريا (مسقط: محبوب للنشر الرقمي، ط1، 1443هـ-2022م)، ص 4 وما بعدها.

وهنا بدأت المرافعة، فأحضر الوكيل محمد بن موسى شاهدين على صحة دعوى موكلته بالصداق، فشهدا أن أحمد بن محمد بن خالد الهالك، قد تزوج فاطمة بنت محمد بن زياد، على: نقد عاجل، وآجل، وهو قميص حرير، وقميص كتان، وفوطة، ومقنعة، وملحفة، وأربعمئة درهم نقرة، يؤدي منها سبعة مثاقيل ذهب، وخلخالين، ودملوجين وزنها مئة درهم نقرة، والباقي مؤجل عليه. وعلى: صداق آجل، وهو أربعون نخلة، من نخل فرق، وقبل لها بذلك. كما شهد الشاهدان أنها لا يعلمان أنه برئ من جميع هذا الصداق عاجله وآجله، ولا من شيء منه، إلى أن مات، ولا يعلمان أن زوجته (المدعية) صار إليها هذا الصداق، ولا شيء منه بعد موته، إلى أن أدبت هذه الشهادة.

ثم أقبل القاضي على الولد البالغ، والزوجة الأخرى، ووكيل الأيتام، فسألهم إن كانت لديهم حجة ينكرون بها شيئاً من ذلك، فقال جميعهم: لا حجة لنا في ذلك. ثم أرسل ثقةً يُخلف الزوجة المدعية بصحة دعواها وتصديق الشاهدين على ما قالاه، فحلفت وأقرت به. ثم طلب وكيل فاطمة إحضار رجل إلى مجلس الحكم، يدعي عليه أن عنده شيئاً مما ترك أحمد بن محمد بن خالد الهالك، فحضر الرجل، وسأله القاضي فأنكر، واستحلفه ميمناً أنه ما عنده شيء مما ادّعى عليه، فحلف. ثم إن الوكيل أحضر رجلاً آخر يدعي عليه مثل الأول، فأقر الرجل الآخر بذلك، واعترف أن لديه من مال الهالك: ثوب حرير، وقميصا ومقنعة، وعبية. فقتضى القاضي بالقميص والمقنعة للمدعية فاطمة بنت محمد، لأنها من جملة المنصوص عليهما في صداقها المستحق لها، ولم ير أن يحكم بنحو ذلك في ثوب الحرير والعبية؛ لأنه ليس للحاكم أن يقضي لمن صح له حق على هالك شيئاً من العروض من ماله، وأما الوصي فله ذلك.

وتنفيذاً للحكم أمر القاضي أن يُنادى على ثوب الحرير والعبية في مجتمع الناس، بشهادة شهودٍ على المناذاة، ثم قبض ثمن المبيع وسلمه للمرأة المدعية عوض ما صح لها من الدراهم على زوجها الهالك.

هذه خلاصة القضية، وهي الحدّث الرئيس الذي يدور حوله المحضر القضائي⁵⁰¹.

إذن نستنتج من هذا التطبيق القضائي على جواز الإدخال، حيث قام القاضي وبطلب من وكيل المدعية بإدخال شخصين لتعلقهما بالمال موضوع الدعوى واستجاب القاضي لطلب وكيل المدعية فأدخلهما في الدعوى ثم حكم ضد أحدهما من أدخلوا حديثاً في الخصومة بعد قيامها والأزم بتسليم المال. وهذا دليل واضح على مشروعية الإدخال وكذا يقاس عليه التدخل، فتطبيقات وأحكام الفقه الإسلامي زاخرة وغنية لا تنضب وعلينا كسلمين أن نفترق منها ونأصلها ونقدها.

وخلاصة الأمر أن النظام القضائي في الشريعة الإسلامية نظم أمر القضاء ومن يتولاه وحقوق التقاضي، ولكنه لم يأت بنصوص إجرائية بشكلها الحالي من توضيح وتفصيل في الأعمال والإجراءات التي يقوم بها الخصوم، إذا أن مرد ذلك كله هو تقدير القاضي بناء على نوع الدعوى وأهميتها إن كانت مستعجلة أم لا وبناء على نوع الحق موضوع الخصومة، فبأي تقدير القاضي منسجماً مع الدعوى والواقع الذي يقمه ويقدره. ولا يعني ذلك أن النظام القضائي الإسلامي لم ينظر في إجراءات التقاضي بل أتى بقواعد من نور استنارت به التشريعات الحديثة ونأتي لذكر بعض منها وفق التالي:

⁵⁰¹ الشيباني، الذكرة العانية في محضر قضائي من دفتر أحكام القاضي أبي زكريا، ص 6 وما بعدها.

1. عن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي". قال علي: "فما زلت قاضياً بعد"⁵⁰². وهذا ترسيخ لعدة مبادئ في التقاضي كبدأ المساواة أمام القضاء، ومبدأ المواجهة وحرية الدفاع.

2. عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار". فالتقاضي يحكم ويفصل وفق ما يعرض عليه ويظهر له من أدلة، ويرسخ هذا الحديث الكريم مبدأ استقلال القضاء.

3. كذلك رسالة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الشهيرة لأبي موسى الأشعري والتي تكتب بمداد من نور وأصبحت مرجعاً أصيلاً في التقاضي ووثيقة مهمة للقضاء عموماً، ونأتي لنصها دون شرح، وهناك دراسات عدة تناولت شرحها واستخلاص ما بها من مكنونات، ونصها كالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس، سلام عليك، أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آيس بين الناس بوجهك، وعدلك، ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك؛ البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً. لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك، وهديت فيه لرشدك، أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التادي في الباطل. الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأشباه والأمثال، فقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله، وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة أمدأ ينتهي إليها، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه ولا استحللت عليه القضية؛ فإنه أنفى للشك، وأجلى للعمى. المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد، ومجرباً عليه شهادة زور، أو ظليماً في ولاء أو نسب؛ فإن الله تولى منكم السرائر، ودرأ بالبينات والإيمان، وإياك والغلق والضجر، والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات. فإن الحق في مواطن الحق ليعظم الله به الأجر، ويحسن به الذخر، فمن صحّت نيته، وأقبل على نفسه كفاه الله بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله، فما ظنك بثواب غير الله -عز وجل- في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام"⁵⁰³.

وغيرها من الأدلة والتطبيقات التي لا يتسع المقام لسردها وشرحها، وتقتبس عبارة قالها الدكتور الفقيه المنظر مصطفى الزرقا: "لا نأبي الاقتباس، فإن الحكمة ضالة المؤمن، ولكننا أثرياء في المادة، وإنما نحن بحاجة إلى اقتباس الأساليب الحديثة في البحث الفقهي وترتيبه، وإلى بعض الأحكام الجديدة التي نظمها التشريعات للأوضاع الحقوقية والاقتصادية الحديثة،... على أن نخزجها

⁵⁰² أخرجه أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2001م)، رقم الحديث: 1211، ج2، ص387؛ ومحمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2، 1975م)، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، رقم الحديث: 1331، ج4، ص610.

⁵⁰³ أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية (الكويت: دار ابن قتيبة، ط1، 1409هـ-1989م)، ص122.

على قواعد فقهننا تخريجاً يقيها على أصوله ويدمجها فيه، كما كان يفعل فقهاؤنا الأعظم تجاه الأوضاع والحوادث الجديدة التي كانوا يواجهونها.⁵⁰⁴

⁵⁰⁴ الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص23.

قائمة المصادر والمراجع:

1. أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية،
2. أبو مخدة، التدخل والإدخال في الدعوى الإدارية والشرعية: دراسة تحليلية مقارنة بين القانون الفلسطيني وأحكام الفقه الإسلامي،
3. أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية (الكويت: دار ابن قتيبة، ط1، 1409هـ-1989م)،
4. أخرجه البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، رقم الحديث: 4251،
5. أخرجه محمد بن إساعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح (بيروت: دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ)،
6. أسامة الروبي، قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان (القاهرة: دار النهضة العربية، د.ط، 2009م)،
7. آل خنين، الكاشف في شرح قانون المرافعات الشرعية السعودي،
8. جميل بن خميس السعدي، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة (سلطنة عمان: مكتبة الجيل الواعد، ط1، 1436هـ-2015م)،
9. حكم المحكمة العليا على الطعن رقم 2006/209 م مدني أولى عليا، جلسة 2006/12/2 م.
10. حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 2005/303 م مدني أولى عليا جلسة 2006/4/16 م.
11. حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 2007/531 م مدنية ثانية عليا، جلسة السبت الموافق 2008/3/9 م.
12. الدوسري، الإدخال والتدخل في نظام المرافعات الشرعية: دراسة مقارنة،
13. الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1،
14. سالم بن عبدالله أبو مخدة، "التدخل والإدخال في الدعوى الإدارية والشرعية: دراسة تحليلية مقارنة بين القانون الفلسطيني وأحكام الفقه الإسلامي"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشلف، المجلد 8، العدد 1، الجزائر (2022م)،
15. سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني، الناكرة العمانية في محضر قضائي من دفتر أحكام القاضي أبي زكريا (مستقط: محبوب للنشر الرقمي، ط1، 1443هـ-2022م)،
16. سنن الترمذي (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2، 1975م)،
17. صالح بن سعيد المعمرى، نظام القضاء في الإسلام مقارنا بقانون السلطة القضائية العماني (سلطنة عمان: مركز التعليم عن بعد، ط1، 1441هـ-2020م)،
18. صقر نبيل، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية (الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر، د.ط، 2008م)،
19. عبد التواب مبارك، أصول القضاء المدني في سلطنة عمان (الشارقة: الآفاق المشرقة ناشرون، ط1، 2014م)،
20. عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي، المغني (الرياض: دار عالم الكتب، ط4، 1419هـ-1999م)، ج6،
21. عبدالله بن محمد آل خنين، الكاشف في شرح قانون المرافعات الشرعية السعودي (الرياض: دار ابن فرحون، د.ط، 1433هـ-2012م)،
22. قرار رقم 116 في الطعن رقم 2005/291، جلسة 2005/12/24 م.
23. لحازمي، التدخل الاختصاصي في نظام المرافعات دراسة تأصيلية مقارنة،

الهوامش

¹¹ صقر نبيل، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية (الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر، د.ط، 2008م)، ص46.

24. محكمة القضاء الإداري المكتب الفني، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في العاملين القضائيين الثالث والرابع، 1424هـ- 1425هـ، 2003م-2004م، ص 832 وما بعدها.
25. محمد بن إبراهيم الكندي، بيان الشرع (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، ط1، 1408هـ-1988م)،
26. محمد بن علي الدوسري، "الإدخال والتدخل في نظام المرافعات الشرعية: دراسة مقارنة"، (رسالة ماجستير، المعهد العالي للقضاء، جامعة محمد بن سعود، الرياض، 1427هـ-1428هـ)،
27. محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية (عمان: دار النفائس، ط1، 1419هـ-1999م)،
28. مسند الإمام أحمد بن حنبل (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2001م)،